

Contextos de aplicación del Aula Invertida en las especialidades médicas en la Universidad de las Ciencias Médicas de Las Tunas.

Julio C. Salazar Ramírez. Cátedra Universidad Virtual de Salud, Las Tunas.

Introducción

La formación lingüística del estudiante de medicina favorece el desarrollo de habilidades comunicativas en la lengua inglesa, por lo que el Plan de Estudios E favorece el desarrollo de actividades que promuevan desde la enseñanza del inglés como lengua extranjera esas habilidades lingüísticas necesarias para el futuro profesional.

Para lograr darle cumplimiento a esta demanda de los planes de estudio actuales, el estudiante de medicina deberá expresarse de manera inteligible a través de la escritura de documentos propios de la práctica médica, tales como la toma de notas, la redacción de reportes de casos, y las cartas de remisión, sobre la base de la familiarización con las principales regularidades lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas generales de los sistemas que componen el idioma, en situaciones reales de interacción social y médico.

En aras de lograr esa independencia cognoscitiva en la lengua extranjera, el estudiante deberá para ello producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

En este contexto educativo, el maestro utilizando una variabilidad tipológica de actividades debe motivar a este estudiante para que pueda utilizar de forma integrada las habilidades fundamentales del idioma con las formas lingüísticas necesarias –con la corrección suficiente para componer, reconocer y negociar los mensajes– en las funciones comunicativas empleadas habitualmente y las competencias elementales requeridas para la comunicación cotidiana y profesional correspondientes a un usuario independiente para el nivel acceso (B2), según el Marco Común Europeo para las Lenguas (MCERL).

Las TIC en el entorno académico de la UCM-LTU

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) implementado en la UCM_LTU comprende el acceso a una plataforma de aprendizaje Moodle (<http://eva.ucm.ltu.sld.cu>) apoyado en un Repositorio Institucional de Recursos de Abiertos de Aprendizaje soportado en un servicio de FTP académico, que favorece y contribuye al desarrollo de la competencia tecnológica del estudiante de medicina.

El EVA con sus recursos de aprendizaje y aplicando elementos del micro-learning (micro-aprendizaje) en el desarrollo de sus actividades ha potenciado el uso de las redes sociales, la red universitaria, el acceso a Bases de Datos Remotas para la investigación y la Universidad Virtual de Salud disponible en Infomed.

La disciplina de Inglés como tributaria de la formación profesional de estos estudiantes ha diseñado una serie de actividades de micro-learning dentro de los cursos montados en el EVA para promover la competencia comunicativa del estudiante de medicina. Muchas de estas actividades se apoyan en la metodología del Flipped Classroom o Aula Invertida.

Siguiendo un modelo constructivista en integración con la instrucción directa, o el modelo presencial, se hace un mayor énfasis en la realización de actividades prácticas que parten de una orientación

didáctica que produzca un aprendizaje dinámico e interactivo que resulta favorecido por la orientación efectiva del docente hacia las metas intrínsecas de cada actividad [1].

Las actividades comunicativas en lengua inglesa, disponibles en el EVA para el desarrollo de la competencia comunicativa sustentadas en la metodología del Aula Invertida se apoyan en el micro-aprendizaje (actividades más allá de temas o clases que favorecen el desarrollo de tareas dentro de una organización docente más compleja) Ver Anexos 1, 2 y 3.

A partir de las urgencias que posee el aprendizaje de lenguas en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, se definió por la Catedra de Universidad Virtual adscripta a este centro que los contenidos de esta asignatura se montaran en la plataforma interactiva y desarrollaran bajo este modelo de enseñanza. Las dificultades iniciales en la aplicación de esta experiencia pudieran resumirse en la falta de tiempo de los docentes para desarrollar los contenidos y multimediales necesarios, las recurrentes ausencias de estudiantes al aula y el bajo compromiso e implicación de los mismos con los contenidos curriculares presentes en el EVA.

Luego de un análisis de estas causales, se definió como problema fundamental el pobre diseño de actividades comunicativas motivantes en el EVA. La propuesta de solución resultante fue la implementación de un modelo educativo que promueva el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés con un enfoque constructivista potencialmente favorecido por el modelo de Aula Invertida con un mayor uso de recursos disponibles en la red universitaria.

Este modelo de Aula Invertida constituye una oportunidad para mejorar el aprovechamiento escolar a partir de cambios en el modelo tradicional de impartir la docencia hacia la virtualización y el trabajo colaborativo en la red.

A partir de las ventajas que ofrece el Aula Invertida de permitir la integración y ejercitación de conocimientos previos, el aumento de los niveles de interacción entre los docentes y el alumnado mediante la tutoría virtual, la personalización de las tareas a realizar por cada estudiante, el volumen de recursos de información disponibles en el EVA para su evaluación y consulta, se favorece además, una mayor integración y asimilación de los contenidos curriculares por parte de los estudiantes quienes se hacen responsables de sus propios aprendizajes una vez que se personalizan las tareas a realizar dentro del Aula Invertida [2].

El modelo de Aula Invertida propicia a los estudiantes una mayor independencia en el logro de las competencias profesionales, la competencia comunicativa en inglés y el incremento de la adquisición de conocimientos a partir de la práctica y de la interacción de los estudiantes en el entorno virtual del EVA. Todo ello favorecido por una disminución de los tiempos presenciales en el aula y un aumento de los niveles de virtualización y el desarrollo del trabajo colaborativo en el entorno virtual.

El enfoque inicial del Aula Invertida en la enseñanza de Inglés como lengua extranjera en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas estuvo permeado de interrogantes que respondieran a como implementar sus usos en el contexto universitario, ejercitar las diferentes maneras de aplicar esta metodología en la enseñanza de idioma inglés a estudiantes de Medicina para posteriormente conducir estudios referidos al impacto de este modelo sobre los aprendizajes de estos estudiantes [3].

Por otra parte, el rol del profesor cambia al convertirse en moderador, facilitador de estas actividades por parte de los estudiantes, hacer una mayor socialización de los contenidos disponibles para la consulta y revisión, orientar y controlar la ejecución del proceso integrando el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Internet y las redes sociales con las

actividades de estudio todo lo cual demuestra una tendencia hacia el blended-learning combinando elementos del aprendizaje presencial con otros de la formación online.

El profesor, principal figura en el diseño de estas actividades, puede aprovechar el momento del aula para la mejora educativa, el tratamiento de los contenidos de mayor complejidad, la aclaración de dudas y el trabajo colaborativo de los estudiantes con los contenidos y recursos de información disponibles en la red.

Variables a aplicar con el estudio.

La muestra que comprendió al 4to año de la carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, abarcó el 95% (638) de una población (672) muy heterogénea en los accesos a la tecnología, así como el dominio y manejos de la misma.

En este estudio descriptivo, se diseñaron las variables a trabajar para su modificación a partir de la implementación del modelo de Aula Invertida: *motivación, compromiso con la actividad, ritmos de aprendizaje e interacción.*

Para un mejor análisis estadístico de las variables aplicadas en el estudio, significamos el uso de herramientas de diseño de encuestas, PNI y cuestionarios disponibles en Internet (www.zoomerang.com) y de algunos plugins de aplicaciones LMS como *Chamilo, Moodle y WordPress*. Todo ello favoreció el análisis del resultado de las variables aplicadas a las diferentes actividades orientadas en el EVA dispuesto para la enseñanza del Inglés VII y VIII en el sitio de la Universidad Virtual de Salud de Las Tunas y disponible en <http://uvs.ltu.sld.cu>

Desde un inicio, los indicadores a evaluar se vieron enormemente afectados por la motivación con la que los alumnos iniciaron la experiencia con el aprendizaje del inglés en el Aula Invertida. La experiencia de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje, el uso de las redes con fines docentes, la socialización de resultados en foros y CMSs, el trabajo colaborativo en la red fueron factores iniciales que derivaron en atención priorizada para ejecutar la experiencia.

La solución a estas limitaciones en el entorno de la motivación, no se generó en el estudiante propiamente dicho, sino a partir de la calidad del diseño de las actividades y específicamente en la orientación para el desarrollo de las mismas, así como la propuesta de resultados concretos a alcanzar. La correcta orientación pedagógica de las actividades favoreció potencialmente la elevación de los indicadores y resultados de las actividades desarrolladas y socializadas en la plataforma Moodle.

Para los profesores ejecutores de esta experiencia, el hecho de aportar mayor claridad a los objetivos de las actividades favoreció la disminución de las interacciones por concepto de tutoría para aclarar las dudas al respecto y les permitió enfocarse en la atención a las diferencias en el aprendizaje individual. Por otra parte, si los estudiantes dominaban la forma de ejecutar las acciones para concluir con la actividad y entregar sus resultados, esto garantizó niveles muy altos de socialización de los aprendizajes individuales y las construcciones colectivas obtenidas mediante el trabajo grupal.

Significamos la labor de los profesores participantes por la calidad de los recursos educativos producidos y socializados en esta experiencia que favorecieron la motivación a partir de las adaptaciones que también hicieron de muchos otros materiales docentes.

Los estudiantes avalan de muy positivo el conocer desde la primera instancia que se enfrentan con la actividad cuales son los objetivos a cumplir, el cómo llegar a cumplirlo, para qué realizan la actividad,

como construir ese nuevo conocimiento, ya sea individual o colectivo, y cuáles son las vías para socializar el resultado obtenido.

Otro aspecto altamente valorado por los estudiantes es la facilidad para poder construir esos nuevos conocimientos por las vías individual o colectiva, usando los estilos y modos de aprendizaje adquiridos anteriormente y poder adaptar esos nuevos conocimientos a sus áreas de

Compromiso: Favorecer que el alumno aprenda a su propio ritmo y estilo. Facilitar el acceso 24/7 al material docente y complementario. (Disponibilidad de tutoría directa del profesor y colaboradores (síncrona y asíncrona). Acceso a otros materiales complementarios en la red)

Ritmos de aprendizaje: Personalizar el proceso de aprendizaje del alumnado. Diversificar los formatos de los productos, recursos y actividades. (Variabilidad tipológica de las actividades y formatos de socialización de los resultados de las actividades (Clínica virtual, Fóruns, Repositorio Institucional, Biblioteca, etc.) = valor agregado).

Interacción: Transforma el aula en espacio de debate de ideas e inquietudes así como de resolución de dudas. Promover la interacción y fomentar el pensamiento analítico y creativo (Espacios de interacción social en la red. Socialización de interacciones producidas en debates online y contribuciones a foros en sitio UVS-LTU).

Somos del criterio positivo referido a los volúmenes de información que puede obtener el estudiante sin la tutoría directa del profesor lo que incrementa sus niveles de implicación con los resultados que debe obtener para que, a su vez, construya sus aprendizajes significativos, logre socializarlos y, posteriormente, integrarlos a la realidad profesional en la que se desarrolla.

En este caso, el rol del profesor como facilitador permite dar un tratamiento mucho más individualizado a la vez que realiza la tutoría virtual personalizada usando las redes y presencial a estos alumnos.

Por consiguiente, el profesor debe orientar y motivar a los estudiantes para el desarrollo de las tareas prácticas (presenciales o no); aumentar su preparación en los contenidos que va a tratar y por ende, dominar el uso de las redes, la internet y las redes sociales; identificar aquellas actividades que resultan más interesantes y motivadoras para los estudiantes desde el punto de vista de la integración lingüística, tecnológica y profesional que a su vez tributan al logro de los objetivos del modelo del profesional; adecuar el proceso docente educativo a las nuevas exigencias del modelo de Aula Invertida e intercambiar con sus educandos para facilitar la adquisición de los conocimientos mediante la práctica en escenarios virtuales de integración, interacción y trabajo colaborativo en las redes.

La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, a partir del entorno virtual de aprendizaje favorece la preparación de sus docentes en la planificación y orientación de los recursos educativos y multimediales y la creación de nuevos objetos de aprendizaje para su implementación en el EVA. Además, se ha promovido en este entorno, las listas de discusión y foros de debate para la retroalimentación del proceso educativo y los cursos que se imparten en cualquiera de las modalidades de enseñanza.

Objetivos iniciales de la experiencia con FC en CM-LTU

Un elemento crucial dentro del Aula Invertida ha sido identificar los objetivos educativos e instructivos a lograr por los estudiantes mediante estas actividades, comprometer a los estudiantes con los resultados a obtener para facilitar la personalización de los procesos de tutoría, combinar

elementos de la enseñanza presencial y finalmente, hacer un uso intensivo de las TIC mediante actividades dinámicas, inclusivas y colaborativas [4].

Posibles implicaciones pedagógicas del modelo de Aula Invertida en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas

Uno de los objetivos iniciales del estudio fue identificar si la aplicación de la estrategia innovadora marcaría una diferencia en los resultados académicos y de satisfacción de los estudiantes, en particular, si sería más alto el aprovechamiento escolar y satisfacción del proceso en el grupo control en que se aplicó el modelo de Aula Invertida.

A tal fin, se trabajó con dos grupos, uno de ellos como control, y al término del curso se obtuvieron datos como las calificaciones, la apreciación de la docente en aspectos cualitativos acerca del desempeño de los estudiantes, así como del nivel de satisfacción de éstos respecto a su experiencia en el curso y a la de su docente.

Los resultados alcanzados demostraron un mayor aprovechamiento escolar y de satisfacción del alumno en cuanto a la relación docente y experiencia en la clase en el grupo investigado, la percepción de los alumnos respecto a la estrategia y resultados de aprendizaje fueron similares entre otros resultados, permitió considerar que constituye un punto de partida que pueden significar nuevas oportunidades para la comunidad educativa que representan, a la vez que permiten identificar los aspectos positivos del modelo y valorar un conjunto de elementos que permiten tomar decisiones de mejora para próximos cursos académicos[5].

El autor señala que este modelo de reciente incorporación implica profundos cambios en el enfoque pedagógico, modificándose entre otros, los roles en profesores y estudiantes y el diseño de las materias[6]

Conclusiones

La propuesta de FC-UCM_LTU bien puede aplicarse en otros entornos educativos no tan tecnológicos, pero siempre acompañados de un docente creativo que pueda solventar estas dificultades iniciales con la tecnología. Como cualquier método o modelo de instrucción puede rendir frutos inesperados o no tener éxito con los educandos pero en tiempos de globalización pudiera convertirse en una oportunidad alternativa para usar la tecnología aparejada al cambio en las dinámicas del aula y los aprendizajes producidos en la misma[7].

Aquí significamos que la reducción del tiempo de clases presenciales, el aumento de la semipresencialidad, la tutoría virtual por el maestro y el acceso a recursos de información en la red no implican *per se* un Aprendizaje Invertido, referido al que se construye fuera del espacio físico del aula.[8]

Referencias bibliográficas

1. Quiroga A. Observatorio de Educación. Definición de Aula Invertida. Politécnico Gran Colombiano. 11 Abr 2014. [citado 17 Dic 2015] en: <http://crear.poligran.edu.co/?p=1177>
3. Aula Inversa en estudios tecnológicos, trabajo presentado en el III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2015), Madrid, España; por Eva M. Mestre-Mestre, Inmaculada C. Fita, Ana M. Fita, José F. Monserrat, Germán Moltó

4. Aula inversa: Cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes , publicado en el No. 19 de la Revista Avances en Supervisión Educativa de la Asociación de Inspectores de Educación de España, por Alba García-Barrera, de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en: http://www.adide.org/revista/images/stories/revista19/ase19_mono02.pdf
5. El Aula invertida y otras estrategias con uso de TIC. Experiencia de aprendizaje con docentes , trabajo de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, publicado por autores Mireya García Rangel y Verónica del Carmen Quijada-Monroy en: <http://somece2015.unam.mx/MEMORIA/57.pdf>.
6. Aula Inversa en estudios tecnológicos , trabajo presentado en el III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2015), Madrid, España; por Eva M. Mestre-Mestre, Inmaculada C. Fita, Ana M. Fita, José F. Monserrat, Germán Moltó
7. Los alumnos opinan sobre la metodología Flipped classroom: una experiencia con estudiantes universitarios de grado en Psicología, Carmen María Hinojosa Alcobet y Andrés Arriaga Arrizabalaga, Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud Universidad Europea de Madrid, http://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4496/jiu_2015_101.pdf
8. Iberoamérica divulga. IBERCIENCIA. Comunidad de Educadores para la Cultura Científica. Espacio para Aula invertida para un aprendizaje invertido, a cargo de Roberto Flores Larcorte, Toluca, México <http://elaulainvertidasecundaria.blogspot.com/>
9. <http://elaulainvertidasecundaria.blogspot.com/>

Anexo 1 - Casos Médicos de Cirugía (4to año) aplicables al modelo de Aula Invertida en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

Surgery In-practice time situations for 4th year students.

1. Account for the BEST ONE selected letter in each case. Try to complete the statements first.

A 60-year-old woman undergoes a left radical nephrectomy for a hypernephroma. During the procedure, 1 L of blood is lost, and no blood is given as replacement. The patient is taken to the recovery room, still intubated and asleep. A postoperative hemoglobin is 6.5, and transfusion with the first of 2 units of packed red blood cells is begun. Fifteen minutes later, the nurse notes diffuse bleeding from the sites of intravenous catheters, from the incision, and through the drain that was left in the operative bed. The patient's urine, which was clear, is now pink-tinged. Which statement about the condition of the patient is true?

- a- The patient is having an allergic reaction to the transfused blood
- b- Diphenhydramine should be administered immediately
- c- The patient is having a febrile reaction to the transfused blood because of antigens on white cells or platelets, which contaminate packed red blood cell transfusions
- d- The patient should be treated immediately with epinephrine and steroids
- e- The patient should receive fluids and Mannitol.

Rationale:

The answer is E (See chapter 1V, A2, C2c). Hemolytic reactions in the anesthetized patient can be difficult to diagnose. Unexplained generalized bleeding due to disseminated intravascular coagulation is frequently the only manifestation. The treatment of this emergency requires immediately stopping the transfusion, sending the remaining transfusion blood for retyping and recrossmatching, and treating the hemoglobinuria to prevent renal failure. This procedure consists of initiating a diuresis with fluids and Mannitol and an alkalization of the urine with sodium bicarbonate. Allergic reactions typically cause fever, chills, urticarial, and itching and are treated with diphenhydramine. Epinephrine and steroids are reserved for more serious instances of allergic reactions. Febrile reactions are caused by the antigens on white cells and platelets, which contaminate all units of packed red blood cells.

2. A 27-year-old man presents for repair of an easily reducible right inguinal hernia. On physical examination, the patient has scleral icterus, a tender liver measuring 18 cm by palpation, and noticeable asterix. Preoperative management of this patient should include:

- a) Initial vaccination for hepatitis B virus
- b) General anesthesia for herniorrhaphy to reduce patient agitation
- c) Preoperative transfusion with fresh frozen plasma to counteract coagulopathy
- d) Further medical evaluation before the hernia is repaired
- e) Prophylaxis for alcohol withdrawal

3. Check Mary-Ann Liebert Inc., Wiley Online Library and Oxford Journals and find all the possible responses to these situations. Once you evaluate the information resources, account for the rationale behind the choice you made as a response for the problem-solving situations.

1. A 50 year old man with cancer of the stomach has a subtotal gastrectomy with removal of lymph nodes along the greater and lesser curvature and along the celiac axis, splenectomy, and removal of the greater omentum, all removed as a single specimen. Which procedure was performed?
 - a. Wide local excision
 - b. Radical local resection
 - c. Super radical resection
 - d. Debulking procedure
 - e. Radical en block resection

2. A patient who has been admitted to the hospital for an elective surgical procedure has a recent story of heavy aspirin use. What is the safest course of action?
 - a. Proceed with the surgery paying particular attention to meticulous hemostasis
 - b. Proceed with the surgery after ensuring that properly crossmatched platelets are available should excess bleeding occur
 - c. Proceed with the surgery after transfusion of 8 units of platelets immediately prior to the incision
 - d. Delay the surgery for 7 days, instructing the patient to avoid all aspirin and aspirin-containing products.
 - e. Delay the surgery only if it involves additional anticoagulation, such as open heart surgery.

3. A 65-year-old woman who received radiation therapy for cancer of the cervix 20 years ago undergoes a laparotomy and lysis of adhesions for a distal small bowel obstruction. Ten days later, she developed an enterocutaneous fistula through the wound. Which condition is likely to prevent spontaneous closure of this fistula?
 - a. Right lower lobe pneumonia
 - b. A history of small bowel obstruction
 - c. A history of radiation therapy
 - d. Advanced age of the patient
 - e. Duodenal ulcer

4. A 27-year-old man presents for repair of an easily reducible right inguinal hernia. On physical examination, the patient has scleral icterus, a tender liver measuring 18 cm by palpation, and noticeable asterixis. Preoperative management of this patient should include
 - a. Initial vaccination for Hepatitis B virus
 - b. General anesthesia for herniorrhaphy to reduce patient agitation
 - c. Preoperative transfusion with fresh frozen plasma to counteract coagulopathy
 - d. Further medical evaluation before the hernia is repaired

- e. Prophylaxis for alcohol withdrawal
5. A 56-year-old man with gallstones has stable angina well controlled with nitrates. If he undergoes elective cholecystectomy, which statement is true?
 - a. He has no increased risk for cardiac complications as compared to patients without angina
 - b. He has a 14 % incidence of preoperative myocardial infarction after major surgery
 - c. He should have cardiac catheterization before elective surgery
 - d. He should routinely have bacterial endocarditis prophylaxis
 - e. He should have a lower morbidity with spinal anesthesia than with general anesthesia
 6. A 50-year-old man has a right upper lobe cavitory lesion that is 4 cm in diameter and of unknown age. Which test is most likely to establish the diagnosis?
 - a. Bronchography
 - b. Computed tomography
 - c. Bronchoscopy with biopsy brushings and washings
 - d. Percutaneous needle aspiration of the cavity contents
 - e. An immunologic skin test
 7. A 56-year-old woman with an endotracheal tube in place is being mechanically ventilated at a tidal volume of 800ml, respiratory rate of 12/min, a fraction of inspired oxygen of 50% and 10 cmH₂O of positive endo-expiratory pressure. Suddenly she develops tachycardia with multiple premature contractions, hypotension and hypoxia. The most likely cause is
 - a. Retained tracheobronchial secretion
 - b. Pulmonary embolus
 - c. Cardiac arrhythmia
 - d. Pneumothorax
 - e. Myocardial infarction
 8. A 63-year-old smoker complains of dyspnea, wheezing and nonproductive cough. Chest radiograph appears normal but computed tomography scan reveals an intraluminal mass located in the distal trachea. The most likely diagnosis is
 - a. Adenoid cystic carcinoma
 - b. Carcinoid tumor
 - c. Squamous cell carcinoma
 - d. Mucoepidermoid carcinoma
 - e. Squamous papilloma
 9. A patient has had a persistent area of pneumonitis in the right lung for 2 months. What is the next step in the work-up?
 - a. Continuous observation with monthly chest radiographs
 - b. Work-up with multiple fungal skin tests followed by antifungal therapy
 - c. Addition of broad spectrum antibiotics
 - d. Repetition of sputum cultures and accordant treatment.
 - e. Bronchoscopy with biopsy brushings and washings
 10. Which measure would be most appropriate for the management of a patient with a spontaneous complete collapse of a lung for the first time?
 - a. Observation with daily chest radiographs

- b. Aspiration of air with a needle followed by observation
 - c. Thoracotomy to biopsy the site of pneumothorax
 - d. Chest tube drainage of the pleural space
 - e. Thoracotomy and pleural abrasion to prevent recurrence
11. A patient with persistent cavitary atypical tuberculosis has been treated for 3 months with isoniazid, rifampin and streptomycin. His sputum remains positive, and he has experienced two episodes of mild hemoptysis. Treatment now would be
- a. To continue present therapy
 - b. To add ethambutal to current drug regimen
 - c. Thoracoplasty
 - d. Cavernostomy
 - e. Resection
12. An obese 60-year-old man complains of cramping pain in his right calf, which occurs after walking three blocks. The pain occurs predictably and is promptly relieved by rest. The patient admits to a history of hypertension and smoking one pack of cigarettes a day. Physical examination reveals absent popliteal and pedal pulses in the involved lower extremity. Initial treatment of this patient would be
- a. Admission to the hospital and arteriography, followed by balloon dilatation of the superficial femoral artery
 - b. Admission to the hospital and arteriography followed by femoral popliteal bypass
 - c. Initiation of medical treatment with pentoxifylline
 - d. Initiation of aspirin therapy
 - e. Initiation of nonoperative therapy including weight loss, exercise, control of hypertension and cessation of smoking
13. A 45 year old male executive is seen because he is vomiting bright red blood. There are no previous symptoms. The man admits to one drink a week and has no other significant history. In the hospital, he bleeds 5 units of blood before endoscopy. The most likely diagnosis is
- a. Gastritis
 - b. Duodenal ulcer
 - c. Esophagitis
 - d. Mallory-Weiss tear
 - e. Esophageal varices
14. Massive bleeding from the lower gastrointestinal tract is occurring in a 55 year old otherwise healthy man. Initial management after continued bleeding equivalent to 1 unit of blood would be
- a. emergency laparotomy and total colectomy and ileoproctostomy
 - b. emergency laparotomy and colostomy with operative endoscopy
 - c. arteriography to identify the bleeding site after anoscopy and sigmoidoscopy have ruled out a distal site
 - d. infusion of vitamin K and fresh frozen plasma
 - e. colonic irrigation with iced saline solution

Rationale for these 15 questions

1/e 2/e 3/c 4/d 5/d 6/a 7/c 8/d 9/b 10/e 11/d 12/e 13/e 14/b 15/c

Anexo 2 - Casos Médicos de Enfermería (6to año) aplicables al modelo de Aula Invertida en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas

Nursing interventions help reduce or eliminate the cause or contributing / risk factors. They should indicate

- what to assess,
- what to do,
- what to teach,
- and what to document.

These are situations reflecting some nursing interventions performed by a nurse to a specific patient. According to the NANDA protocol, in which kinds of diagnoses could them be applied? Just provide the rationale behind them.

Situation 1 –

- Keep the skin clean & dry.
- Position the client q.2h\ q----h.
- Massage the bony & pressure areas q.2h\ q---h.
- Change the dressing of wounds as order.
- Elevate edematous extremities.
- Reassess the wound status q--h & record.
- Clean the abrasions with normal saline apply ointment as order.
- Educate the patient \ family about wound care.

Situation 2 –

- Assess the patient for verbal & non-verbal signs of pain.
- Assess characteristic of pain, location, severity, frequency & record.
- Check vital signs q ----h.
- Provide comfortable position.
- Provide quite clean environment free of noise.
- Administer analgesia as ordered.
- Reassess the patient condition after giving medication.
- Educate the patient \ family about pain management

Situation 3 –

- Assess vital signs q---h.
- Check for breath sounds q---h & record.
- Do x-ray as order. Do ABG as order.
- Position the patient in position that allow \ facilitate optimum breathing baselines.
- Administer medication as ordered.
- Encourage & educate the client to cough & deep breath (for conscious).
- Encourage fluid intake to decrease viscosity of secretions.
- Suction q---h & record.

Situation 4 –

- Assess the neurological status q--h. & compare it with the initial assessment.
- Check the pupils for size, shape & reaction q--h & record.
- Monitor ICP (if available) & maintain CPP more than ----mm.
- Elevate the head of the bed 30 degree.
- Monitor the intake & output q—h & record.
- Do ABG as ordered & inform the doctor about the result.
- Avoid procedures that increase ICP. (If available).
- Maintain good body alignment.
- Give osmotic diuretics as ordered.
- Maintain pco2 between --&--.
- Educate the patient\ family about the ICP & factors which may increase it.

Situation 5 –

- Assess the abdomen for distention, bowel sound, pain q—h & record.
- Record color, odor, amount & frequency of stool & record.
- Monitor intake & output.
- Monitor stool for occult blood.
- Weight the patient daily.
- Assess sign & symptom of dehydration: (Poor skin turgidity. Less urine output. Dry mucous membrane. Auscultation of bowel sound q—h & record. Assess for intolerance of feed q—h: cramping, nausea, vomiting.)
- Educate the patient\ family about diet, medication, usage.

Situation 6 –

- Assess the abdomen for distention, bowel sound, pain q—h & record.
- Assess bowel elimination q—h.
- Encourage adequate exercise.
- Encourage\ increase free water intake as order.
- Administer laxatives as order.
- Provide privacy\time.
- Flush feeding tube with 30 \ 50 ml water q—h as order (if patient on TUBE FEEDING).
- Monitor for fecal impaction.
- Ensure administration of high fiber food \ formula.
- Educate the patient\ family about the method of preventing & managing constipation.

Situation 7 –

- Remove potentially hazardous objects near from client environment.
- Follow safety procedures: (Side rails up. Bed in low position. Blue flag in place. Assess the client mental status q—h. Restrain the client as order.)
- Educate the patient\ family about fall prevention protocol followed in the hospital.
- Educate the patient\ family about the usage of call bell for any help

Situation 8.

- Monitor vital signs q—h & record.
- Change dressing of the wound (if available) q—h. & record.
- Daily blood works as order & report for abnormal count of (WBC level).

- Administer antibiotics as order.
- Utilize good hand washing technique.
- Encourage high protein\ high carbohydrate foods\ fluids when indicated.
- Assess for cloudiness' of urine q—h. & record.
- Educate the patient\ family about the care of (folly's catheter, CVC line, arterial line, pigtail, j-vac, wound, etc.)

Situation 9 –

- Assess respiratory rate rhythm, depth & breathe sounds q—h & record.
- Elevate the head of the bed 30 degree.
- Suction q—h & p.r.n per (nasal. Oral. Trachea & record the amount, color consistency of secretion.)
- Encourage fluid intake.
- Promote optimum level of activity for best possible lung expansion & educate the patient\ family about it.
- Do x-ray as order& educate the patient\ family.
- Monitor saturation hourly & record.

Situation 10 –

- Monitor intake & output q—h & record.
- Replace urine output as order.
- Monitor blood works & report for abnormal electrolyte results.
- Monitor ECG waves for any arrhythmias.
- Change IV fluids as order.
- Replace the specific electrolyte as order.
- Educate the patient\ family about the importance of monitoring the blood works & Electrolytes results.

Situation 11 –

- Monitor vital signs q—h & record.
- Auscultate chest for heart & lungs sounds q--h.
- Monitor intake & output.
- Check for edema of feet, legs, & sacrum q—h.
- Daily weight using the same scale.
- Explore with patient potential etiological factors for decreased cardiac output & provide health teaching.

Situation 12 –

- Assess the risk for break down using Braden scale q.8h.
- Keep the skin clean & dry.
- Position the client q.2h\ q----h.
- Massage the bony & pressure areas q.2h\ q----h.
- Give passive ROM exercise & educate the patient \ family about it.

Situation 13 –

- Assess T q--h. & record.
- Apply extra blanket.

- Use warming blanket as order to maintain body temperature.
- Provide warmed intravenous solutions as per order.
- Rewarm patient gradually to prevent complication of rapid rewarming.
- Teach the patient\ family to avoid extremes of cold weather & to dress adequately when exposed to cold.

Situation 14 –

- Assess T q--h. & record.
- Remove excess clothing or blankets.
- Encourage fluids when indicated.
- Provide air condition\ fan if appropriate.
- Administer antipyretics as order.
- Apply cold compresses.
- Monitor WBC count.
- Send septic work up (blood c\s, urine c\s, sputum c\s & wound swab) as order.
- Teach the patient\ family about hyperthermia management.

Anexo 3 - Casos Médicos de Medicina (4to y 5to años) aplicables al modelo de Aula Invertida en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas

The following situations all explain concisely some pathologies affecting the patient who is coming to the Out-patients Department of a General Hospital. You, as a candidate in this activity should first, analyze the patient's current complaint, identify the pathology and explain the main aspects related to it.

You may be able to conduct some searches for information on the Health Virtual University at <http://uvs.sld.cu>, <http://www.infomed.sld.cu> or check other resources about the pathology of the patient. Once you conclude with the resource evaluation, you must reach a consensus with your team members to present the therapy combination in these cases.

1. A patient comes to the hospital and told you that (he/she) went to one of the Health Fairs that is held in (his/her) neighborhood. The doctor was told that (he/she) has high blood pressure, (he/she) doesn't understand it since (he/she) hasn't been having any headaches or dizzy spells, and (he/she) hasn't been tense. (**HYPERTENSION**)
2. A patient was taken to the emergency room and told you that (he/she) was going to (his/her) car when (he/she) suddenly got a terrible pain in (his/her) chest, which went down (his/her) left arm. After that (he/she) broke into a cold sweat and became nauseated, (he/she) had to lean against the car, because (he/she) might faint any minute. (**MYOCARDIAL INFARCTION**)
3. A patient is a thirteen years old girl; weight 35 kg, with an acute asthma attack, came in with shortness of breath, wheezing, and chest pain. (**ASTHMA**)
4. A four years old girl, who is apparently in good health until about three days ago. At that time, she began to complain of a sore throat and swollen glands. She has no cough and no rhinorrhea; she has no history of headache or stiff neck. However, the child has been running a low-grade fever that is responsive to baby aspirin. (**TONSILLITIS**)
5. The patient looks severely ill; he has marked tachypnea and is using the accessory muscle of respiration. There is flaring of the nares and splinting of the right side of the chest. His BP is 120/90, pulse 108, temperature 104 degrees, respiration 30/minute. (**PNEUMONIA**)
6. This is the first time the patient bowel movements have been somewhat black for the past two days, and he feels weak. He has had many BM's several times recently. He placed where the pain is, which sort of burns. He usually has it when he gets very excited and worried about things, and he gets relief when he drinks a glass or two of milk (**DUODENAL ULCER**)
7. The patient has an awful pain in his stomach that comes and goes at any minute, he has vomited up dark blood three times this week, and his stools have been kind of sandy-colored sort of like tea. Every time he looks food, he feels sick, he doesn't smoke too much and he feels weak. (**CIRRHOSIS OF THE LIVER**)
8. The patient is feeling very tired for the last six weeks and she has gained about twenty pounds over this period of time, her voice has been deep over the past few months, she has had a dull ache which usually comes when she overexerts herself, she has had it about eight weeks or so. She doesn't get up at night to catch her breath. (**HYPOTHYROIDISM**)